

**ҚОРАМОЛЛАРНИ ИКСОДИДОЗ КАСАЛЛИГИНИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛ
ТАЖРИБАЛАРДА ЎРГАНИШ****¹Мавланов Собиржон, ²Камалова Айнура**¹Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали, профессор²Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали, таянч докторант<https://doi.org/10.5281/zenodo.8367376>

Аннотация. Қорамолларнинг иксодидоз касаллиги экспериментал тажрибаларда ўрганилди. Тажрибада 10 бош сизир 5 бошдан 2 та, тажриба ва назорат гуруҳларига бўлиб ўрганилди. Тажриба 15 кун мобайнида ўтказилди. Натижада иксодидоз билан экспериментал касаллантилган сизирларнинг сут маҳсулдорлиги 300 гр га камайиши аниқланди.

Калим сўзлар: Иксодидоз, экспериментал, қорамол, тажриба, маҳсулдорлик, соғим, иксод кана, қашиниши, безовталаниши.

Аннотация. Иксодидоз крупного рогатого скота изучали в экспериментальных опытах. В опыте исследовали 10 коров, разделенных на 2 из 5 голов, опытную и контрольную группы. Эксперимент проводился в течение 15 дней. В результате установлено, что удои коров, экспериментально зараженных иксодидозом, снизились на 300 грамм.

Ключевые слова: Иксодидоз, опыт, крупный рогатый скот, опыт, продуктивность, молоко, иксодовый клещ, линька, беспокойство.

Abstract. The bovine disease ixodidosis was studied in experimental trials. In the experiment, 10 cows were studied with 5 to 2 animals divided into an experimental and a control group. The experiment was conducted within 15 days. As a result, it was found that the milk yield of the cows experimentally infected with ixodidosis decreases by 300 g.

Keywords: ixodidosis, experimental, cattle, experience, productivity, health, ixod mite, itching, irritability.

Мавзунинг долзарблиги. Мамалакатимизда чорва моллари бош сони ва уларнинг маҳсулдорлигини ошириш борсида муҳим чора-тадбирлар амалга оширилмоқда. Жумладан, чет давлатлардан наслдор моллар олиб келиниб кўпайтирилмоқда. Бироқ, янги қурилган чорвачилик фермалари ҳамда микрофермаларда хусусан аҳоли қарамоғидаги қорамоллар танасида ҳавfli трансмиссив касалликларни тарқатувчилари ҳисобланган иксод каналари кўпаймоқда. Ҳайвонлар миграциясининг ошиши билан эндемик каналарнинг ҳам тарқалиш ареаллари кенгаймоқда. Натижада қорамолчилик ва қўйчилик фермаларида маҳсулдорлик камайиб, санитария эпидемиологик таҳдид кучаймоқда.

Республикамизда паразитар (текинхўр) бўғимоёқлилар туркумига (Arthropoda) мансуб каналар (Arachnidae, Acari) кенг тарқалган бўлиб, ушбу гуруҳга мансуб паразитлар аҳоли ва чорвачилик ҳайвонларини трансмиссив – инфекция, вирусли трансмиссив– паразитар (ўлат, туляремия, геморрагик иситма, кана энцефалити, трипаносомозлар, лейшманиоз, малярия, тейлериоз) каби касалликларини тарқатувчилари сифатида ҳам ҳавfli.

Шундай экан, иксодидоз касаллигини экспериментал тажрибаларда ўрганиш ҳамда унга қарши курашишнинг янги воситаларини тадқиқ этиш муҳим илмий-амалий аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади вазифалари. Янги шаклланаётган экотоп ва экотонларда, шахсий аҳоли қарамоғидаги қорамолларда ва қорамолчилик хўжалиқлариддаги иксодидоз касаллигини сунъий чақиртирилган ҳолда экспериментал тажрибаларда ўрганиш. Иксодидоз билан касаллантирилган қорамолларни маҳсулдорлиги ва клиник кўрсаткичларини ўрганиш.

Тадқиқот объекти. Шахсий аҳоли қарамоғидаги қорамоллардаги иксодидоз касаллигини ҳамда касалликни кечиш жараёнидаги клиник ўзгаришлар ва маҳсулдорликни экспериментал тажрибаларда ўрганиш.

Тадқиқот натижалари. Иксодидоз билан касалланган қорамолларни (сигирларни) тажрибаларда ўрганиш учун 5 бошдан 3 гуруҳ моллар олинди.

1 гуруҳ қорамоллар табиий ҳолда иксодидоз билан касалланган қорамоллар бўлиб, 3 бош сигир ва 2 бош ғуножиндан иборат. Ушбу қорамоллар текширилганда танасида иксод каналари борлиги аниқланди. Ушбу гуруҳ қорамолларини иксодидоз касаллиги билан табиий ҳолда касалланганликдаги ҳолатини клиник кўрсаткичларини ўрганган ҳолда тажриба гуруҳидаги қорамоллар билан таққосланди.

2 гуруҳга қорамолларнинг барчаси соғлом, танаси иксод каналаридан мутлоқ холи ва умумий аҳволи яхши сигирлар олинди.

3 гуруҳ қорамоллари эса соғлом, умумий аҳволи яхши, танасида битта ҳам иксод каналари аниқланмади. Сигирлар назорат учун олинди.

Ушбу илмий-тадқиқот ишларида фойдаланилган қорамоллар (сигирлар) шахсий, аҳоли қарамоғидаги қорамоллардан танлаб олинди.

Тажрибадаги 1-гуруҳ 5 бош қорамоллар табиий ҳолда иксодидоз билан касалланган. Қорамолларнинг танаси текширилганда уларнинг чот соҳасидан кўп миқдорда (10-15 экз) иксод каналари борлиги аниқланди. Ушбу қорамоллар танасидан иксод каналари намуна сифатида териб олинди.

Териб олинган иксод каналарини лаборатория шароитида микроскопик ва морфосистематик турлари аниқланди (*Hyalomma anatolicum*, *Hyalomma detritum*, *Rhipicephalus bursa*, *Rhipicephalus turanicus*). Ушбу қорамолларни иксод каналари билан зарарлангандаги ҳолатининг анамнез ва клиник маълумотлари билан танишдик. Хўжалик эгасининг маълумотларига кўра, иксодидоз билан касалланган вақтида қорамолларда кучли қашиниш (чот соҳасидан), жуда кўп безовталаниш, иштаҳанинг пасайиши, ташқи таъсуротларга сезувчанлигининг пасайиши ва қорамолларнинг умумий ҳолати салбий томонга ўзгарганлигини айтди. Шу билан бирга сигирларда сут маҳсулдорлигининг пасайганлигини ҳам таъкидлади.

Биз экспериментал тажрибаларни ўтказиш мақсадида 5 бошдан 2 гуруҳ соғлом сигирларни танлаб олдик. 2 гуруҳ тажриба ва 3 гуруҳ назоратдаги сигирлар.

2 гуруҳ қорамоллар; 1. Сигир қора-ола, 5 ёшда, семизлиги ўртача, жуссаси ўртача, маҳаллий, сут маҳсулдорлиги 8 л. Умумий аҳволи яхши.

2. Сигир қора-ола, 4,5 ёшда, семизлиги ўртача, жуссаси ўртача, маҳаллий. Сут маҳсулдорлиги 8 л. Умумий аҳволи яхши.

3. Сигир қора, 5 ёшда, семизлиги яхши, жуссаси ўртача, маҳаллий. Сут маҳсулдорлиги 9 л. Умумий аҳволи яхши.

4. Сигир қора-ола, 5 ёшда, семизлиги ўртача, жуссаси ўртача, маҳаллий. Сут маҳсулдорлиги 8 л. Умумий аҳволи яхши.

5. Сигир сариқ-ола, 4,5 ёшда, семизлиги яхши, жуссаси йирик, маҳаллий. Сут маҳсулдорлиги 10 л. Умумий аҳволи яхши.

Сигирларни сут маҳсулдорлигини улчаганимизда эрталаб ва кечқурунги сут соғими, яъни бир кунлик сут маҳсулдорлиги ҳисобга олинди.

Ушбу қорамолларнинг (сигирлар) танасини текшириб, эктопаразитлардан ҳоли эканлиги ва сигирларнинг умумий аҳволи яхши эканлигини аниқланди.

Назорат гуруҳига ҳам 5 бош қорамол (сигир) олинди.

1. Сигир қора 4,5 ёшда, семизлиги яхши, жуссаси ўртача, маҳаллий. Сут маҳсулдорлиги 9 л. Умумий аҳволи яхши.

2. Сигир қора-ола 4-4,5 ёшда, семизлиги ўртача, жуссаси ўртача, маҳаллий. Сут маҳсулдорлиги 8 л. Умумий аҳволи яхши.

3. Сигир сариқ-ола 5 ёшда, семизлиги ўртача, жуссаси ўртача, маҳаллий. Сут маҳсулдорлиги 8 л. Умумий аҳволи яхши.

4. Сигир қора-ола 5 ёшда, семизлиги яхши, жуссаси ўртача, маҳаллий. Сут маҳсулдорлиги 8 л. Умумий аҳволи яхши.

5. Сигир қора-ола 4 ёшда, семизлиги яхши, жуссаси ўртача, маҳаллий. Сут маҳсулдорлиги 8 л. Умумий аҳволи яхши.

Иксодидоз билан касалланишдан олдин ва касаллангандан сўнг сут маҳсулдорлиги ўрганилди. 1-гуруҳ 5 бош қорамоллар танасидан кўп миқдорда иксод каналарини териб олдик. Мақсад; 2 гуруҳдаги 5 бош қорамолга экспериментал тажрибаларни ўтказиш учун иксодидоз касаллигини уларда сунъий чакиришдан иборат. Тажрибадан олдин тажриба ва назорат гуруҳларидаги 10 бош қорамолларнинг умумий аҳволи, эктопаразитлардан хусусан иксод каналаридан ҳоли эканлиги аниқланди. Тажриба бошидан 2 та гуруҳдаги сигирлар сут маҳсулдорлиги махсус электрон аналитик тарози ёрдамида ўрганилди.

Экспириментал тажрибани ўтказиш учун териб олинган каналар 2- гуруҳ сигирларнинг ҳар бирига 10 экземплярдан танасининг чот соҳасига жойлаштирилди. Тажриба учун териб олинган иксод каналарининг фақат нимфа шакли танлаб олинди.

Экспириментал тажрибадаги қорамоллар тажрибадан олдинги рацион асосида озиклантирилди. Жумладан, эрталаб хўл емиш (ўт), соат 10⁰⁰ ларда 2 ковшак ем бир ковшак кепак аралаштирилган ҳолда берилди. Соат 12³⁰:13⁰⁰ ларда сув берилди ва дағал ҳашак ёки макка пояси берилди. Соат 15³⁰:16⁰⁰ ларда нам емиш (ут) ёки памой берилди. Кечқурун соат 19³⁰:20⁰⁰ ларда дағал ҳашак, маккаи ёки ўт (нам емиш) берилди. Биз озиклантириш шаклини ўзгартирмадик. Мақсад; тажрибадан олдин ҳам озиклантириш шакли шу ҳолатда ташкил қилинган ва сут маҳсулдорлиги ҳам шунга нисбатан олинди.

Биз илмий-амалий тажрибаларимизни 15 кун мобайнида ҳар 2 кун оралиғида қорамолларнинг (сигирларнинг) иксодидоз касаллигига нисбатан сут маҳсулдорлигини ва клиник ўзгаришларни кузатиб бордик.

Т-1, 3 куни. Сигирларнинг ҳар бири индивидуал ҳолатда текширилди. Сигирларнинг умумий ҳолати яхши, сут маҳсулдорлигида ўзгариш йуқ ҳозирча. Бундан ташқари

тажрибадаги қорамолларни иксод каналари билан зарарлантирганимиздан сўнг уларни албатта қон касалликларига нисбатан ҳам текширишимиз шарт. Сигирларни ҳар бирини клиник кўриқдан ўқаздик. Қон касалликларининг аломатлари, клиник белгилари сезилмади.

T-2, 5 куни. Сигирлар биринчи навбатда қон касалликларига нисбатан текширилди. Клиник белгилари кузатилмади. Қорамолларнинг тана ҳарорати ҳам улчанганда ҳарорат жойида. Сигирларнинг умумий аҳволида қашиниш (чот соҳасига нисбатан), безовталаниш ҳолатлари кузатилди ва сут маҳсулдорлиги 100 гр га камайганлигини аниқланди.

T-3, 7 куни. Сигирларимиз яна биринчи навбатда қон касалликларига нисбатан текширилди. Клиник белгилари кузатилмади. Сигирларимизда қашиниш, безовталаниш нисбатан кучайганлигини, иштаҳасининг эса нисбатан сусайганлигини кузатдик. Тана ҳарорати жойида, сут маҳсулдорлиги 100 гр га камайган.

T-4, 9 куни. Сигирларимиз қон касалликларига нисбатан текширилди ва клиник белгилари кузатилмади. Сигирларнинг танаси текширилганда чот соҳаси ва елиннинг атрофида қизаришлар аниқланди. Сигирларда қашиниш, безовталаниш, иштаҳасини сусайиши, ташқи таъсуротларга сезувчанлигини нисбатан пасайганлигини кузатдик. Сигирларнинг танасига тажриба учун жойлаштирилган иксод каналари фаол ҳолатдалиги қайд қилинди. Сигирларда сут маҳсулдорлигининг 150 гр га камайганлигини аниқладик.

T-5, 11 куни. Сигирларнинг танасини текширганимизда чот соҳасида, елиннинг орқа томонида қизаришлар кузатилди. Умумий ҳолати салбий томонга ўзгарганлиги ва соғим вақтида сигирлар қаршилиқ қилганлигини кузатдик. Сут маҳсулдорлиги эса 200 гр га камайганлиги аниқланди.

T-6, 13 куни. Сигирларда одатдагидай текширувлар олиб бордик. Сигирларда қашиниш, безовталаниш, иштаҳанинг пасайиши, ташқи таъсуротларга жавоб реакциясининг пасайиши ва сут соғим вақтидаги қаршилиқларнинг кучайишини кузатдик. Сут маҳсулдорлиги эса 250 гр камайганлигини аниқладик.

T-7, 15 кун. Сигирларнинг умумий ҳолати салбий томонга ўзгарганлиги, қашиниш, безовталаниш, иштаҳанинг нисбатан пасайиши, сигирларнинг ташқи таъсуротларга сезувчанлигининг пасайганлиги, соғим вақтида сигирларда қаршилиқнинг кучайганлигини кузатдик. Сут маҳсулдорлиги эса 300 гр га пасайганлигини кузатдик.

Тажриба гуруҳидаги сигирларнинг чот соҳасида экспериментал тажриба учун жойлаштирилган иксод каналарини кузатганимизда, улар фаол ҳолатда эканлигини аниқладик. Тажриба сўнгида ҳар бир сигирнинг танасига жойлаштирилган иксод каналар гигиеник талабларга мувофиқ териб олинди.

Сигирларнинг чот соҳасидан каналар териб олингандан сўнг, каналарнинг қон сўрган жойларда терининг юзаси қизарган, қаттиқлашганлиги ва буртиқ-буртиқ қон талашлар пайдо бўлганлигини аниқладик. Экспериментал тажрибаларимиз мобайнида иксодидоз билан сунъий касаллантирилган сигирларимизнинг 15 кун мобайнида касалликдаги умумий ҳолати ўрганилди.

Тажрибаларимизда сигирларнинг касалликдаги ҳолати салбийга ўзгарганлиги, иштаҳасининг меъёрга нисбатан пасайганлиги, ташқи таъсуротларга жавоб реакциясининг пасайганлиги, қашиниш, безовталаниш ҳолатлари кучайганлиги, сигирларнинг сут соғими вақтидаги қаршилиқларнинг кучайганлиги (анамнез маълумотларига кўра), чот соҳасидаги

тери юзасининг бузилганлиги ва қизариб донали қонталашлар пайдо бўлганлигини аниқладик.

Тажрибадаги ҳар бир сигирда сут маҳсулдорлиги 15 кун мобайнида 300 гр га камайганлигини аниқланди. Демак, 15 кун мобайнида 5 бош сигирдан умумий миқдорда 1500 гр. яъни, 1,5л. сут маҳсулдорлиги камайган.

Хулоса: Илмий-амалий ҳамда экспериментал тажрибаларимиздан маълум бўлдики, иксодидоз билан касалланган яъни иксод каналари билан зарарланган қорамолларнинг хусусан сигирларнинг 15 кун мобайнида сут маҳсулдорлиги 300 гр га камаяди. Иштаҳаси меъёрга нисбатан пасаяди, ташқи таъсирларга жавоб реакцияси пасаяди, қашиниш, безовталаниш ҳолатлари кучаяди, сигирларнинг сут соғиш вақтидаги қаршиликлари кучаяди, чот соҳасидаги тери юзасининг бузилиши ва қизариб бўртиқчалар ҳамда қонталашларнинг пайдо бўлиши кузатилади. Сигирларнинг умумий ҳолати салбий томонга ўзгарган.

1-жадвал

15 кун мобайнида амалий экспериментал тажриба гуруҳидаги сигирларда сут маҳсулдорлигининг камайиши

№	Ҳайвон тури қорамол (сигир)	Қорамолларни тажриба учун зарарланган иксод каналари турлари	Тажрибадан олдинги маҳсулдорлик	Тажрибадаги кузатув кунлари						
				3 кун	5 кун	7 кун	9 кун	11 кун	13 кун	15 кун
1	Сигир қорамол, 5 ёшда, маҳаллий	<i>Hyalomma detritum, Rhipicephalus</i>	8000 гр	8000 гр	7900 гр	7900 гр	7850 гр	7800 гр	7750 гр	7700 гр
2	Сигир қорамол, 4,5 ёшда, маҳаллий		8000 гр	8000 гр	7900 гр	7900 гр	7850 гр	7800 гр	7750 гр	7700 гр
3	Сигир қорамол, 5 ёшда, маҳаллий		<i>Hyalomma anatolicum, Hyalomma bursa, Rhipicephalus turanicus.</i>	9000 гр	9000 гр	8900 гр	8900 гр	8850 гр	8800 гр	8750 гр

	й									
4	Сигир қора-ола, 5 ёшда, маҳаллий		8000 гр	8000 гр	7900 гр	7900 гр	7850 гр	7800 гр	7750 гр	7700 гр
5	Сигир сариқ-ола, 5 ёшда, маҳаллий		10000 гр	10000 гр	9900 гр	9900 гр	9850 гр	9800 гр	9750 гр	9700 гр

Жадвалдаги маълумотлардан кўриниб турибдики, иксодидоз билан касалланган қорамолларнинг хусусан сигирларнинг 15 кун мобайнида сут маҳсулдорлиги 300 гр га камаяди. Ушбу ҳолатда қорамолларнинг иксодидоз билан касалланиши ва иштаҳаси меъёрга нисбатан пасайиши, ташқи таъсуротларга жавоб реакциясининг пасайиши, қашиниш, безовталаниш ҳолатларининг кучайиши, сигирларнинг сут соғими вақтидаги қаршиликлари кучайиши (анамнез маълумотларига кўра), чот соҳасидаги тери юзасининг бузилиши ва қизариб бўртиқча-бўртиқча қонталашларнинг пайдо бўлиши асосий омиллардан ҳисобланади.

2-жадвал

15 кун мобайнида амалий экспериментал назорат гуруҳидаги сигирларда сут маҳсулдорлигини кузатиш

№	Ҳайвон тури қорамол (сигир)	Тажриба дан олдинги маҳсулдорлик	Тажрибадаги кузатув кунлари						
			3 кун	5 кун	7 кун	9 кун	11 кун	13 кун	15 кун
1	Сигир қора, 4,5 ёшда, маҳаллий	9000 гр	9000 гр	9000 гр	9100 гр				
2	Сигир қора-ола, 4-4,5 ёшда, маҳаллий	8000 гр	8000 гр	8000 гр	8000 гр	8000 гр	8000 гр	8000 гр	8000 гр

3	Сигир сариқ-ола, ёшда, маҳаллий	8000 гр							
4	Сигир қора-ола, ёшда, маҳаллий	8000 гр	8050 гр	8050 гр	8050 гр				
5	Сигир қора-ола, ёшда, маҳаллий	8000 гр							

Ушбу ҳолатда сигирларни иксодидоз билан касалланмаганлиги ва умумий ҳолати ҳамда клиник кўрсаткичларида салбий ўзгаришлар бўлмаганлиги сабабли уларда сут маҳсулдорлигининг меъёрида қолганлигини ёки нисбатан кўпайганлигини кўриш мумкин.

REFERENCES

1. Абуладзе К.И., Демидов Н.В., Непоклонов А.А., Никольский С.Н., Павлов Н.В., Степанова А.В. Паразитология и инвазионные болезни сельскохозяйственных животных. Москва, во «Агропромиздат», 1990.
2. Агринский Н.И. Насекомые и клещи вредящие, сельскохозяйственным животным. Москва:- 1962.
3. Беклемишев В.Н. «Определитель членистоногих, вредящих здоровью человека». Государственное издательство медицинской литературы, Медгиз.Москва:- 1958.
4. Благовещенский Д.И. «Определитель пухоедов (Mallophaga) домашних животных». Фауна СССР. М.-Л.: изд. АН СССР, 1940.
5. Ганиев И.М., Аливердиев А.А. «Атлас иксодидных клещей» Издательство «Колос» Москва. 1968 г.
6. Рўзимуродов А. «Эволюция қонуниятлари ва зообиохилмаҳиллик» «Зарафшон» нашриёти ДК, Самарқанд, 2008.
7. Штакельберг А.А. «Синантропные двукрылые фауны СССР». Издательство академии наук СССР, Москва, Ленинград:- 1956.
8. Эргашев Э.Х., Шопўлатов Ж.Ш. «Паразитология», «Ўқитувчи нашриёти», 1981 й.
9. Интернет маълумотлари. Экспериментал тадқиқотлар (arxiv.uz>ru...referatlar...eksperemental tadqiqotlar).